

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ АЛГОРИТМІВ РОЗУМНОГО ПОШУКУ

Піонтківський В.

*асистент кафедри інженерії програмного забезпечення,
Державний університет «Житомирська політехніка», Україна*

Чижмотря О.

*старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення,
Державний університет «Житомирська політехніка», Україна*

Чижмотря О.

*старший викладач кафедри інженерії програмного забезпечення,
Державний університет «Житомирська політехніка», Україна*

ANALYSIS OF EXISTING INTELLIGENT SEARCH ALGORITHMS

Piontkivsky V.,

*Assistant Professor, Department of Software Engineering,
Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine*

Chyzhmotria O.,

*Senior Lecturer, Department of Software Engineering,
Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine*

Chyzhmotria O.

*Senior Lecturer, Department of Software Engineering,
Zhytomyr Polytechnic State University, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

У статті проведено комплексний аналіз існуючих алгоритмів розумного пошуку з метою визначення їх ефективності та областей застосування. Досліджено традиційні статистичні методи TF-IDF та BM25, методи нормалізації тексту, включаючи алгоритми стемінгу Портера, Ловінса та Snowball, а також підходи до корекції помилок на основі відстані Левенштейна. Розглянуто сучасні технології семантичного пошуку з використанням векторних моделей представлення слів та трансформаторних моделей. Проаналізовано переваги та недоліки кожного підходу, визначено оптимальні сфери їх застосування. Встановлено, що гібридні рішення, які поєднують традиційні статистичні методи з сучасними технологіями глибокого навчання, демонструють найкращі результати. Результати дослідження можуть бути використані для розробки ефективних пошукових систем та оптимізації існуючих рішень.

ABSTRACT

The article presents a comprehensive analysis of existing intelligent search algorithms to determine their effectiveness and application areas. Traditional statistical methods TF-IDF and BM25, text normalization methods including Porter, Lovins and Snowball stemming algorithms, as well as error correction approaches based on Levenshtein distance are investigated. Modern semantic search technologies using word vector representation models and transformer models are examined. The advantages and disadvantages of each approach are analyzed, and optimal areas of their application are determined. It is established that hybrid solutions combining traditional statistical methods with modern deep learning technologies demonstrate the best results. The research results can be used for developing effective search systems and optimizing existing solutions.

Ключові слова: алгоритми пошуку, TF-IDF, BM25, стемінг, семантичний пошук, векторні моделі, інформаційний пошук, обробка природної мови, відстань Левенштейна, машинне навчання, BERT, трансформерні моделі, векторні ембединги, пошукові системи.

Keywords: search algorithms, TF-IDF, BM25, stemming, semantic search, vector models, information retrieval, natural language processing, Levenshtein distance, machine learning, BERT, transformer models, vector embeddings, search engines.

Постановка проблеми. У сучасному світі, коли обсяг інформації в Інтернеті стрімко зростає, важливість систем розумного пошуку для веб-сайтів стає дуже затребуваною. Користувачі очікують від пошукових систем не лише швидкості та доступності, але й високої точності та релевантності результатів. Це вимагає вдосконалених алгоритмів, які здатні не лише ідентифікувати ключові слова, але й розуміти контекст та індивідуальні потреби користувачів.

У даному контексті, важливо провести аналіз існуючих алгоритмів розумного пошуку, оскільки

це дозволяє визначити та розуміти найефективніші методи оптимізації пошукових результатів. Від традиційних підходів, таких як TF-IDF та BM25, до сучасних розробок, таких як BERT та Semantic Search, кожен алгоритм пропонує свій унікальний підхід до вирішення завдань розумного пошуку.

Огляд останніх досліджень і публікацій.

Джонс К.С. [2] у своїй роботі представляє статистичну інтерпретацію специфічності термінів та її застосування в інформаційному пошуку. Автор ввів термін "term frequency" та розробив теоретичні

основи для розуміння зворотної частоти документів.

У [3] надається сучасне пояснення алгоритму BM25, описуючи його як удосконалену версію TF-IDF. Автори детально розглядають переваги BM25, зокрема врахування довжини документу та наявність параметрів налаштування для оптимізації результатів пошуку.

Віллетт П. [6] аналізує алгоритм стемінгу Портера в ретроспективі та перспективі, оцінюючи його вплив на область інформаційного пошуку протягом десятиліть використання. Автор надає критичний аналіз одного з найпопулярніших алгоритмів стемінгу та розглядає його еволюцію.

Наварро Г. [7] представляє всебічний огляд методів приблизного співставлення рядків у своїй оглядовій статті. Шульц К.У. та Міхов С. [8] описують швидкі методи корекції рядків з використанням автоматів Левенштейна. Автори представляють технічні удосконалення в алгоритмах виправлення помилок.

Баст Г., Бухольд Б. та Хаусманн Е. [11] представляють комплексний огляд семантичного пошуку на тексті та базах знань. Їхня робота є одним з найповніших академічних оглядів семантичного пошуку та розглядає як теоретичні аспекти, так і практичні реалізації сучасних систем пошуку на основі розуміння змісту.

Метою статті є аналіз та порівняння існуючих алгоритмів розумного пошуку від традиційних статистичних методів до сучасних підходів на основі машинного навчання з метою визначення їх ефективності та областей застосування для покращення якості пошукових систем.

Результати. Найпоширенішими в існуючих системах є традиційні підходи, такі як TF-IDF та BM25, за допомогою яких можна проводити пошук по тексту.

TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency): TF-IDF вимірює важливість терміна в документі відносно набору документів (корпусу). Він призначає оцінку на основі частоти терміна в документі та його рідкості в корпусі. Високі оцінки надаються термінам, які часто зустрічаються в документі, але рідко в корпусі. Це підкреслює терміни, які відрізняються від документа. TF-IDF часто використовується для подання колекції документів у вигляді чисельних векторів, які відображають важливість використання кожного слова з певного набору слів (кількість слів набору для пошуку розмірності вектора) у кожному документі. Подібна модель називається векторною моделлю і дає можливість порівнювати тексти, порівнюючи їх представлений вектор у певній метриці (евклідова відстань, косинусна міра, манхеттенська відстань, відстань Чебішева та інші), означає кластерний аналіз [1].

Як можна побачити на рисунку 1 TF-IDF це частота слова (Term frequency) помножена на обернену частоту документа.

$$\mathbf{TF-IDF} = \mathbf{TF} \cdot \mathbf{IDF}$$

Рис. 1. Формула TF-IDF

На рисунку 2 можна побачити формулу для розрахунку частоти слова. TF (term frequency — частота слова) — відношення числа входжень обраного слова до загальної кількості слів документа. Таким чином, оцінюється важливість слова в межах обраного документа. Термін був введений Карен Спарк Джонс [2].

$$\mathbf{TF} = \frac{n_i}{\sum_k n_k}$$

Рис. 2. Формула Term frequency

IDF (inverse document frequency — обернена частота документа) — інверсія частоти, з якою слово зустрічається в документах колекції. Використання IDF зменшує вагу широкоживаних слів. Формула розрахунку оберненої частоти документа показана на рисунку 3.

$$\mathbf{IDF} = \log \frac{|D|}{|(d_i \supset t_i)|}$$

Рис. 3. Формула Inverse document frequency

Загальна кількість документів ділиться на кількість документів, в яких зустрічається це слово. З результату береться логарифм. Вибір основи логарифма у формулі не має значення, адже зміна основи призведе до зміни ваги кожного слова на постійний множник, тобто вагове співвідношення залишиться незмінним. Як результат більшу вагу TF-IDF отримають слова з високою частотою появи в межах документа та низькою частотою вживання в інших документах колекції.

Для покращення пошуку на основі TF-IDF було розроблено новий алгоритм, який покращував результати пошуку і вирішував проблему з налаштування пошуку та впливом довжини документу на релевантність результатів.

Окарі BM25 (BM — аббревіатура від best matching) — це функція ранжирування, яка використовується пошуковими системами для оцінки релевантності документів певному пошуковому запиту. Він заснований на системі ймовірнісного пошуку, розробленій у 1970-х і 1980-х роках Стівеном Е. Робертсоном, Карен Спарк Джонс та іншими [3].

Назва фактичної функції ранжирування — BM25. Повна назва, Окарі BM25, включає назву першої системи, яка її використовувала, яка була інформаційно-пошуковою системою Окарі, реалізованою в Лондонському міському університеті у 1980-х і 1990-х роках. BM25 та його новіші варіанти, напр. BM25F (версія BM25, яка може враховувати структуру документа та прив'язаний текст) представляє TF-IDF-подібні функції пошуку, які використовуються для пошуку документів.

BM25 — це функція пошуку з набору слів, яка ранжує набір документів на основі термінів запиту, що з'являються в кожному документі, незалежно від їх близькості в документі. Це сімейство функцій із дещо різними компонентами та параметрами. На рисунку 4 наведено один із найвідоміших екземплярів функції.

$$\text{score}(D, Q) = \sum_{i=1}^n \text{IDF}(q_i) \cdot \frac{f(q_i, D) \cdot (k_1 + 1)}{f(q_i, D) + k_1 \cdot \left(1 - b + b \cdot \frac{|D|}{\text{avgdl}}\right)}$$

Рис. 4. Формула BM25 score

Формула вираховує оцінку (score) документу для даного запиту враховуючи довжину документу, середню довжину документу в корпусі та параметри з TF-IDF.

TF-IDF та BM25 використовують корпус документів та слів в документах для розрахунку оцінки. Поширеною проблемою для обох алгоритмів є часто вживані слова. Як приклад можна навести “a”, “the” та тому подібні. Для вирішення даної проблеми при розрахунку релевантності такі слова помічаються як стоп-слова та виключаються з розрахунку.

При підрахунку слів виникає проблема з визначенням чи слово вже було вжите в документі. Для вирішення цієї проблеми слова нормалізуються перед аналізом. Процес нормалізації називається стеммінгом.

Стемінг - це процес обрізання афіксів (префіксів, суфіксів) у словах з отриманням їх основної (базової) форми, яка називається "стемінг". Стемінг використання в обробці природної мови і є одним із методів текстової нормалізації. Мета стеммінгу - зведення слова до форми, яка відображає його базове значення або корінь [4].

Процес стеммінгу може бути дещо грубим, і він може привести до того, що отримані стемми можуть бути не завжди лексично правильними словами. Проте це може бути корисним в аналізі тексту, особливо в завданнях, де важливо редуція слова до його основного значення без урахування морфологічних варіацій.

Існує декілька алгоритмів стеммінгу, кожен з яких має свої особливості та правила для отримання результату.

Алгоритм стеммінгу Портера є одним з найбільш широко використовуваних за рахунок своєї простоти та зрозумілості. Він є ефективним для англійської мови, але може бути занадто агресивним, призводячи до обрізання слів занадто сильно [6].

Алгоритм Ловінга є більш швидким та менш агресивним алгоритмом в порівнянні з алгоритмом Портера. Він є ефективним для простих задач. До його недоліків відносять меншу універсальність в порівнянні з іншими алгоритмами, він не завжди враховує морфологічні правила за рахунок чого може занадто сильно обрізати слова [5].

Snowball stemming це оновлена та вдосконалена версія алгоритму Портера. Може використовуватись як єдиним стеммер для декількох мов, є більш

точним для мов зі складною морфологією, побудований з використанням модульної структури. Оголошений як розширення алгоритму Портера, Snowball став більш універсальним та модульним інструментом для створення слів у різних мовах та для різних завдань.

Підсумовуючи вище сказане можна сказати, що при виборі алгоритму стеммінгу потрібно враховувати морфологічні властивості мови, швидкість роботи алгоритму для отримання найкращих результатів.

Використовуючи алгоритми стеммінгу для приведення слів до нормальної форми одне і те ж слово в різних формах буде враховано коректно при розрахунку TF-IDF та BM25.

TF-IDF та BM25 розраховані на пошук по слову і за рахунок цього контекст запиту не зберігається. Наприклад якщо шукати “star wars” буде здійснено пошук окремо для слів star та wars. Для вирішення даної проблеми використовуються N-грами.

N-грами представляють собою послідовність з N слів, яка повторюється при розбитті тексту на фрагменті фіксованої довжини (N). Їх використання може допомогти у врахуванні локальних контекстів та уточненні семантичного вмісту тексту.

Загальною метою використання N-gram є вдосконалення моделі за рахунок врахування локального семантичного контексту та вивчення синтаксичних зв'язків між словами.

При розрахунку TF-IDF та BM25 також варто приймати до уваги той факт, що запит може бути написаний з помилками. Процес стеммінгу може допомогти лише в деяких випадках, тому використовуються інші рішення.

Найбільш поширеними є алгоритми на основі відстані редагування – Алгоритм Левенштейна [7]. В його основі лежить визначення відстані редагування між двома рядками та надає інформацію про кількість деяких операцій для перетворення одного рядка в інший. Маючи словник всіх слів можна побудувати BK-Tree з використання відстані Левенштейна для швидкого пошуку слів, які могли бути надруковані неправильно.

На рисунку 5 можна побачити приклад побудованого BK-Tree в якому кожна нода це слово і з'єднання між ними це відстань Левенштейна.

Рис. 5. Приклад BK-Tree

Також для виправлення помилок використовується автомат Левенштейна (Levenshtein automaton). Автомат Левенштейна для рядка w і числа $n \in \mathbb{N}$ є автоматом зі скінченим станом, який може розпізнати набір усіх рядків, відстань Левенштейна від w яких не перевищує n . Тобто рядок $x \in \Sigma^n$ у формальній мові, розпізнаний автоматом Левенштейна, тоді і тільки тоді, коли x можна перетворити на w за допомогою щонайбільше n односимвольних вставок, видалень і замінів.

Автомати Левенштейна можна використовувати для виправлення орфографії шляхом пошуку слів у заданому словнику, близьких до слова з помилкою. У цьому додатку, як тільки слово ідентифікується як таке, що має орфографічну помилку, його автомат Левенштейна може бути побудований, а потім застосований до всіх слів у словнику, щоб визначити, які з них близькі до слова з помилкою. Якщо словник зберігається в стиснутому вигляді як три, час для цього алгоритму (після створення автомата) пропорційний кількості вузлів у три, значно швидше, ніж використання динамічного програмування для обчислення відстані Левенштейна окремо для кожного словникового слова [8].

Також можна знайти слова в звичайній мові, а не в скінченному словнику, які близькі до даного цільового слова, обчислюючи автомат Левенштейна для слова, а потім використовуючи конструкцію декартового добутку, щоб поєднати його з автоматом для звичайна мова, надаючи автомат для

мови перетину. В якості альтернативи, замість використання конструкції продукту, як автомат Левенштейна, так і автомат для заданої регулярної мови можна обійти одночасно за допомогою алгоритму зворотного відстеження (backtracking).

Автомати Левенштейна використовуються в Lucene для повнотекстового пошуку, який може повертати релевантні документи, навіть якщо запит написаний з помилкою [9].

TF-IDF та BM25 можна використати як основу для створення векторної моделі. Векторна модель (англ. Vector space model) — в інформаційному пошуку алгебраїчне представлення колекції документів векторами одного спільного для всієї колекції простору вікна.

Векторна модель є основою для вирішення багатьох завдань інформаційного пошуку, таких як: пошук документа за запитом, класифікація документів, кластеризація документів.

Маючи векторну модель при пошуку створюється вектор запиту і проводиться пошук найближчого вектору. Найбільш поширеними методами є косинус подібності та евклідова відстань.

Косинус подібності (англ. Cosine similarity) — коефіцієнт подібності двох ненульових векторів у передгільбертовому просторі, який обчислюється як косинус кута між ними [10]. Для двох заданих векторів позначок, A та B , косинус подібності, $\cos(\theta)$, представлений за допомогою скалярного добутку та довжини, як показано на рисунку 6, де A_i та B_i — координати векторів A та B відповідно.

$$\text{подібність} = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}},$$

Рис. 6. Формула Cosine similarity

Евклідова відстань (Евклідова метрика) — формула традиційної відстані між двома точками для Евклідового простору. На рисунку 7 можна побачити формулу для розрахунку Евклідової відстані між точками p та q .

$$\sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (p_i - q_i)^2}.$$

Рис. 7. Формула для розрахунку Евклідової відстані

При створенні векторної моделі на основі TF-IDF та BM25 вектори, які будуть згенеровані матимуть велику розмірність за рахунок того, що вектор матиме в собі інформацію про кожне слово. В такому векторі буде багато нулів і вони називаються розрідженими.

Для вирішення проблеми розрідженості векторів створених на основі традиційних алгоритмів використовуються Векторні моделі представлення слів (Word Embeddings) і методи глибокого навчання. Прикладом векторних моделей представлення слів є трансформаторні моделі, як-от BERT / RoBERTa / DistilBERT тощо.

Такі моделі використовують нейронні мережі для приведення тексту до векторної форми з меншою розмірністю враховуючи контекст. Такий вид пошуку називається Семантичним пошуком (Semantic search).

Семантичний пошук — це технологія пошукової системи, яка інтерпретує значення слів і фраз. Результати семантичного пошуку повернуть вміст, який відповідає значенню запиту, на відміну від вмісту, який буквально відповідає словам у запиті [11].

Семантичний пошук — це набір можливостей пошукової системи, який включає розуміння слів з наміру шукача та їх контексту пошуку.

Цей тип пошуку призначений для покращення якості результатів пошуку шляхом більш точної інтерпретації природної мови в контексті. Семантичний пошук досягає цього шляхом зіставлення мети пошуку із семантичним значенням за допомогою таких технологій, як машинне навчання та штучний інтелект.

Семантичний пошук базується на векторному пошуку, який дозволяє семантичному пошуку надавати та ранжувати вміст на основі релевантності контексту та релевантності наміру. Векторний пошук кодує деталі інформації, доступної для пошуку, у поля пов'язаних термінів або елементів або векторів, а потім порівнює вектори, щоб визначити, які з них найбільш схожі.

Семантичний пошук із підтримкою векторного пошуку дає результати, працюючи на обох кінцях конвеєра запиту одночасно: коли запит запускається, пошукова система перетворює запит на вбудовування, яке є числовим представленням даних і пов'язаних контекстів. Вони зберігаються у векторах. Алгоритм kNN, або алгоритм k-найближчого сусіда, потім зіставляє вектори існуючих документів (семантичний пошук стосується тексту) з векторами запиту. Потім семантичний пошук генерує результати та ранжує їх на основі концептуальної релевантності.

Рис. 8. Приклад векторного пошуку

На рисунку 8 можна побачити приклад реалізації векторного пошуку з використанням моделей на основі нейронних мереж для створення векторного представлення для різних типів інформації [12].

Висновки. У результаті дослідження було встановлено, що традиційні алгоритми TF-IDF та BM25 залишаються ефективними для базових за-

вдань текстового пошуку завдяки своїй простоті реалізації та обчислювальній ефективності. Алгоритм BM25 демонструє кращі результати порівняно з TF-IDF за рахунок врахування довжини документу та можливості налаштування параметрів для конкретних колекцій документів.

Методи нормалізації тексту, зокрема стемінг, є критично важливими для покращення якості пошуку. Серед розглянутих алгоритмів стемінгу,

Snowball stemming показує найкращий баланс між точністю та універсальністю, особливо для мов зі складною морфологією. Алгоритм Портера залишається популярним для англійської мови, однак може бути занадто агресивним для інших мов.

Для обробки помилок у пошукових запитах найефективнішими виявилися методи на основі відстані Левенштейна. Використання ВК-Tree та автоматів Левенштейна дозволяє значно покращити швидкість виправлення помилок у великих словниках, що підтверджується успішною реалізацією в системі Apache Lucene.

Сучасні підходи на основі семантичного пошуку та векторних моделей представлення слів демонструють суттєві переваги у розумінні контексту та наміру користувача. Трансформаторні моделі, такі як BERT, здатні генерувати щільні векторні представлення, що вирішує проблему розрідженості традиційних методів та забезпечує кращу якість пошукових результатів.

Вибір оптимального алгоритму пошуку залежить від специфіки завдання: для простих лексичних запитів достатньо TF-IDF або BM25, для складних семантичних завдань необхідні підходи на основі нейронних мереж, а для систем загального призначення рекомендується використання гібридних рішень.

Подальші дослідження доцільно спрямувати на розробку методів автоматичного вибору оптимального алгоритму пошуку залежно від типу запиту та характеристик документної колекції, а також на адаптацію існуючих алгоритмів для специфіки української мови.

Література

1. TF-IDF — Term Frequency-Inverse Document Frequency [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.learn datasci.com/glossary/tf-idf-term-frequency-inverse-document-frequency/>.
2. Jones K. S. A statistical interpretation of term specificity and its application in retrieval // Journal of

Documentation : журнал. — MCB University : MCB University Press, 2004. — Т. 60, № 5. — С. 493-502.

3. Understanding the BM25 Ranking Algorithm [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://medium.com/@evertongomede/understanding-the-bm25-ranking-algorithm-19f6d45c6ce>.

4. Introduction to Stemming [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-stemming/>.

5. Lovins, J. B. (1968); Development of a Stemming Algorithm, Mechanical Translation and Computational Linguistics, 11, 22—31

6. P. Willett. The Porter stemming algorithm: then and now. Program: Electronic Library and Information Systems. — 2006. — Vol. 40, iss. 3. — P. 219—223. — ISSN 0033-0337.

7. Navarro, Gonzalo (2001). "A guided tour to approximate string matching". ACM Computing Surveys. 33 (1): 31–88.

8. Schulz, Klaus U.; Mihov, Stoyan (2002). "Fast String Correction with Levenshtein-Automata". International Journal of Document Analysis and Recognition. 5 (1): 67–85.

9. Lucene's FuzzyQuery is 100 times faster in 4.0 [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: <https://blog.mikemccandless.com/2011/03/lucenes-fuzzyquery-is-100-times-faster.html>.

10. Singhal, Amit (2001). "Modern Information Retrieval: A Brief Overview". Bulletin of the IEEE Computer Society Technical Committee on Data Engineering 24 (4): 35–43.

11. Bast, Hannah; Buchhold, Björn; Hausmann, Elmar (2016). "Semantic search on text and knowledge bases". Foundations and Trends in Information Retrieval. 10 (2–3): 119–271.

12. What is semantic search? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: <https://www.elastic.co/what-is/semantic-search>.